

CM-4

IMPACTOS ECOLÓGICOS Y SOCIOECONÓMICOS DE LAS ESPECIES ACUÁTICAS
INVASORAS: CASOS DE ESTUDIO EN EL CARIBE MEXICANO

Dr. C. José Adán Caballero Vázquez

Centro de Investigación Científica de Yucatán. Mérida, México. adan.caballero@cicy.mx

La zona costera de la península de Yucatán, y los arrecifes coralinos del Caribe mexicano, son ecosistemas altamente productivos, valiosos y al mismo tiempo muy frágiles. Las especies acuáticas invasoras pueden tener graves impactos ecológicos y socioeconómicos en los ecosistemas, en el Caribe mexicano, algunos de los casos más destacados incluyen; la introducción del pez león (*Pterois volitans/miles* complex) y la llegada masiva de sargazo (*Sargassum fluitans* y *S. Natans*) en el Océano Atlántico. Ambos eventos son ya considerados como de los mayores desastres ecológicos en los últimos decenios, causado graves problemas económicos y ecológicos en la región, incluyendo la alteración de la calidad del agua y la reducción de la biodiversidad marina. Desde la aparición del pez león en la zona, se han implementado estrategias para el control de la población, sin embargo, aunque en Áreas Naturales Protegidas se han desarrollado un control directo de la especie, existen dificultades para homogeneizar una estrategia de control integrada. La repercusión ecológica de la invasión del pez león; de un programa de control y de la llegada masiva de sargazo y los planes para su control y manejo, son aún incipientes y su efecto es de largo alcance y va desde trastornos en la estructura y funcionamiento de las comunidades arrecifales y acuáticas, hasta efectos nocivos sobre la pesca comercial y el sector turístico y salud. No existe una cifra específica para determinar el impacto económico total de la invasión del pez león y de la llegada masiva de sargazo al Caribe mexicano, ya que depende de muchos factores, como la magnitud de la invasión, la extensión de su presencia en la región, y la magnitud de los daños causados a la pesca y a la industria turística. Sin embargo, se puede estimar que el impacto económico puede ser significativo y duradero. Es importante atender de manera proactiva la prevención y el control de las especies invasoras para proteger los recursos económicos y los ecosistemas acuáticos en la región. De manera paradójica, las invasiones representan una oportunidad para implementar estrategias de colaboración local, nacional internacional, que permita establecer estrategias de generación de conocimiento para el uso, conservación y manejo y generar conocimiento sobre la conectividad entre las eco-regiones.

Palabras clave: biodiversidad acuática, impacto ecológico, invasión de especies, relevancia socioeconómica

Doi: [10.5281/zenodo.7977874](https://doi.org/10.5281/zenodo.7977874)

